

COLECCION DE CANCIONES MODERNAS.

BUENAS NOCHES, SEÑOR DON SIMON.

Señor don Simon,
no lleve usted á mal,
si lecho y mantel
no encuentra al llegar.
Yo le pido mil veces perdon,
y pues algo cansado estará,
aunque falte la rena y colchon,
buenas noches, señor D. Simon,
buenas noches, buenas noches,
buenas noches, señor D. Simon.

Señor don Simon,
si acaso al dormir
rumor oyé usted
muy cerca de aquí;
si de pasos escucha V. el són,
si las puertas sintiera crujir,
no se alarme, será el aquilon;
buenas noches, Sr. D. Simon, etc.

Señor don Simon,
la vida es fugaz,
ninguno previó
su trance fatal;
este suele venir de rondón,
no perdona ni sexo ni edad;
y pues ya sabe V. mi opinion,

buenas noches, S. D. Simon, etc.

Señor don Simon,
la cosa va mal,
porque el aquilon
sopla por demás;
oh! qué recio y cruel turbion,
pues que á todos nos hará rondar
si el sereno oye nuestro son,
buenas noches, Sr. D. Simon, etc.

Señor don Simon,
ya que no hay de qué,
manta ni jergon,
disimule usted;
descansar puede en este sillón,
este paso declarado es,
ahí se queda en este salón,
buenas noches, Sr. D. Simon, etc.

Señor don Simon,
un paso hay que dar,
y de la prison
poderse librar;
si comprenden nuestra confusion
el sereno ó la ronda al pasar,
será triste nuestra situacion;
buenas noches, Sr. D. Simon, etc.

LA BUÑOLERA.

Con mi lebríyo de masa,
mi jorniyita ensendia,
y la sartén hecha brasa,
paso alegre toa mi via.

Pa tomar el aguardiente
estos sí que son canela;
quién los quiere, quién los yeva,
que han salio calentitos,
estos sí que son canela;
quién los quiere, quién los yeva,
quién, quién, quién los yeva!

Aunque con aceite ando
soy mas relimpia que el sol,
ahí siempre estoy meueando
la sartén, que es un primor.
Pa tomar, etc.

Cuando me pongo en mi choza
y se me acerca un señó,

me compra toa la hacienda
por lo bien que espacho yo.
Pa tomar, etc.

Todos vienen á mi puesto
porque les gusta probá
los guñuelos que yo hago,
porque son de caliá.
Pa tomar, etc.

Vienen gente de copete
y curros de caliá,
á mi nenguno se atreve,
porque me conocen ya.
Pa tomar, etc.

No sirve el mejor reereo,
ni nenguna maraviya,
pa la tienda de guñuelos
que tiene esta curra en Seviya.
Pa tomar, etc.

EL GALLEGO ENAMORADO,

Á SUA

MARUSIÑA.

Marusiña, tu refaijo,
por vida de Juan Piliño,
non lo botes amarelo,
bótalo arrebanadiño.

Al amor del pampilimplin
pimpilimplin,
perdiu perdium,
pampilin pimpilin,
á la moisa, moisa, moisa,
mi marusiña non vale coisa.

Si te vas á Santiago
còmprame un Santiagiño,
non me la compres muy grande,
que le quieru chiquitino.
Al amor, etc.

Al camino de Santiago
una espiña me picó,
la feridiña fue mala,

aluego se me enconó.
Al amor, etc.

Una veyá me engañó
por debaixo de una porta,
nunca lo creyera yo,
era veyá, coisa e torta.
Al amor, etc.

Farruquiño e Marusiña
bailaban una muñeira,
á lo mejor el farruco
marchose á ver sus figueiras.
Al amor, etc.

Si te vas á los Madriles
ten cuidado con los jatos,
mira que cojen la carne
antes de echarla en los platos.
Al amor del pampilimplin
pimpilimplin, etc.

GRACIOSA CANCION DE LA JITANA Ó LA BUENA VENTURA.

Ave María Purísima!!—Sin pecao concebía!!

Aqui está la bailaora,
la que encubre en su guaria
los misterios de la via
por recónditos que estén.

Sin guiñar á naide el ojo
arrepara bien, moreno,
que si tú eres macareno
macarena soy tambien.

Yo soy la Jitana,
la jembra que va
sin hoy ni mañana
de aqui para allá;
y erramo consuelos...
y entono primores...
y vendo pañuelos,
y galas y flores;
tambien hago curas
por poco parné;
la buena ventura
¿quién la quie sabé?

Naide, naide toque audana,

too lo dica la Jitana,
chachipé!
venga el unto y el parné.

La de los ojitos bajos
que la dan los hombres mico,
clariá y menos rodeo,
que á mí no me engaña usté.
Si están pregonando, niña,
las rayitas de esa mano,
que caerá mas de un cristiano
prisionero en esa red.

Yo soy la Jitana, etc.

Saque usté, salero, Pepe,
esa mano soberana,
que ahora mismo la Jitana
con usté se va á enrear;
la fortuna que hace luna...
jui qué mano, santo Cielo!
no echará usté muy guen pelo
mientras esté por acá.

Yo soy la Jitana

MADRID:—1854.

Se ballará en la plazuela de la Cebada num. 96.

SON-NEGRO
Manuel Massó